

ВПЛИВ НЕЙРОМЕРЕЖ НА ПСИХОЛОГІЮ ОСОБИСТОСТІ: КОНФЛІКТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шиліна Наталія Євгенівна,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри психології, педагогіки та лінгводидактики,
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
м. Одеса, Україна
shylinanataliia@gmail.com

Вступ. Проблеми особистості, особистості та суспільства завжди зачіпали уми видатних вчених різних епох, які намагалися визначити місце особистості в людському суспільстві та розглянути людську особистість з одного боку як відокремлену індивідуальність поза суспільством, тому що кожна особистість є відокремленим духовним світом, з іншого – як частина спільності, єдиної соціальної системи, де основним елементом є люди зі своїми різноманітними зв'язками, відносинами, взаємодіями.

Особистість – система відкрита. Саме завдяки цьому можна говорити про вплив на особистість оточуючого світу та, зокрема, інформації, про специфіку її розвитку в умовах інформатизації суспільства. Особистість накопичує корисну для себе інформацію, пристосовуючись до умов, що змінюються. Накопичення інформації підвищує рівень організації системи, забезпечує розвиток можливості сприйняття та повторне породження інформації. І здійснюється воно внаслідок інтелектуальної взаємодії особистості та суспільства.

З початком ХХІ століття ми стоїмо перед безперечним витком у розвитку технологій, які охоплюють практично всі аспекти нашого життя. Це небачене зростання обчислювальних потужностей та алгоритмічних досягнень уможливило створення та розвиток нейромереж – інтелектуальних систем, здатних аналізувати, прогнозувати та регулювати різноманітні аспекти людської

поведінки та сприйняття. І тут актуальним постає питання: як такі потужні інструменти впливають на формування людської особистості?

Мета роботи полягає у дослідженні різних поглядів на розвиток штучного інтелекту та його вплив на особистість сучасної людини.

Результати та обговорення. Сьогоднішні дослідники в різних наукових сферах стикаються з новим викликом – дослідити, як змінюється людська особистість під впливом швидкозмінюваного інформаційного простору, як нейромережі впливають на переконання, цінності та поведінкові патерни людини, і яким чином вони можуть змінити ландшафт психічного розвитку.

Використання нейромереж для створення так званої «електронної особистості» досліджує О.В. Костенко, пропонуючи застосовувати подібні технології у космонавтиці та військовій галузі для моделювання поведінки екіпажів у різноманітних ситуаціях, в тому числі й особливо небезпечних. Такі інструменти допомагають реальним людям знизити психологічні ризики та уникнути неефективних дій [4].

Л.В. Гусак говорить про використання нейромереж для покращення освітніх процесів. Автор доводить ефективність новітніх технологій для розробки освітніх програм, можливості застосовувати технології інтелектуального тьюторства, які будуть враховувати індивідуальні здібності учня [1].

Соціальні медіа та онлайн-платформи активно використовують нейромережі для аналізу поведінки користувачів. Цей аналіз у подальшому впливає на особистість, оскільки визначає, які контент та інформацію користувач бачить, що може вплинути на його цінності, переконання та поведінкові патерни, які вибори він робить і чому. Власне С.О. Євдокімов досліджує проблему побудови штучних нейронних мереж на основі теорії мотивації соціального вивчення [2].

Нейромережі дозволяють створювати індивідуалізовані рекомендації та контент, що може сприяти формуванню унікальної особистості. Людині стає простіше висловити свої внутрішні імпульси і розкрити свій творчий потенціал.

Сучасні нейромережі надають можливість більш глибокого та точного аналізу психологічних процесів та формування особистості. Використовуючи методи машинного навчання, вони можуть аналізувати величезні обсяги даних, виявляти приховані патерни і взаємозв'язки, що дозволяє краще розуміти, як формується особистість. Наприклад, – нейронна мережа MLP для оцінки психологічного стану людини, огляд якої зробили українські вчені [3].

Висновки. Можно виділити позитивні і негативні впливи нейромереж на особистість та її сприйняття світу.

Серед позитивних – це, по-перше, персоналізований контент. Нейромережі сприяють створенню персоналізованого контенту, що може значно покращити сприйняття світу. Наприклад, алгоритми рекомендацій можуть пропонувати користувачеві контент, який відповідає його інтересам та перевагам, роблячи онлайн-досвід більш релевантним та задовільним. Це полегшує життя та допомагає уникнути інформаційного перевантаження у пошуках свого власного інтересу серед величезних масивів.

Також неможна не сказати про персоналізацію освіти. Нейромережі можуть створювати персоналізовані освітні програми, адаптуючи навчання до індивідуальних здібностей та потреб кожного учня. Це сприяє більш ефективному оволодінню знань та розвитку особистості.

По-друге, це покращена медична діагностика через аналіз медичних зображень та даних. Це може допомогти виявити хвороби на ранніх стадіях та підвищити ефективність лікування. І також психологічне консультування: віртуальні консультанти на базі нейромереж можуть надавати додаткову психологічну підтримку, покращуючи психологічний добробут та допомагаючи у формуванні особистості.

По-третє, розвиток автономних систем. Нейромережі можуть покращити автономні системи, такі як безпілотні автомобілі та роботи, що сприяє безпеці та ефективності у різних галузях.

По-четверте, це розвиток навичок та творчості за допомогою машинних алгоритмів, які, навчаючи, надають рекомендації та зворотний зв'язок, що сприяє особистісному зростанню.

Щодо негативних аспектів впливу нейромереж на особистість, то тут перше місце посідає втрата приватності, так як аналіз даних про особистість нейромережами може спричинити певну загрозу, оскільки особиста інформація може бути використана без згоди людини.

По-друге, це залежність та соціальна ізоляція. Надмірне використання соціальних медіа та інших платформ, заснованих на нейромережах, може призвести до залежності та соціальної ізоляції, що негативно впливає на міжособистісні стосунки та особистісний розвиток.

Наступне, це – маніпуляція думками. Алгоритми рекомендацій можуть маніпулювати інформацією, що надається користувачеві, що може впливати на його переконання та цінності, іноді без його усвідомлення.

Серед негативного впливу потрібно зазначити посилення нереалістичних стандартів. Соціальні мережі та фотофільтри, засновані на нейромережах, сприяють формуванню нереалістичних стандартів краси та успішності, що може спричинити стрес та негативно впливати на самооцінку особистості.

Розуміння цих позитивних та негативних аспектів впливу нейромереж на особистість допомагає збалансованому та усвідомленому використанню технології у повсякденному житті та в особистісному розвитку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гусак Л.В. Нейромережі в роботі викладача: шпаргалка нового покоління. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка, 07 червня 2023м. Паола (Мальта): ГО «ВАДНД». 2023. С. 123-127

2. Євдокімов С.О. Побудова штучних нейронних мереж на основі теорії мотивації соціального вивчення, сформованих з дитинства. Всеукраїнська

науково-практична конференція «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України». 23-24 березня 2023 року. Івано-Франківськ. 2023. С. 50-53

3. Корнага Я. І. Крилов Є. В. Сергієнко П. А. Оцінка психологічного стану людини з використанням MLP нейронних мереж. Телекомунікаційні та інформаційні технології. Київ. № 1 (78). 2023. С. 90-100 DOI: 10.31673/2412-4338.2023.019000

4. Костенко О. В. Електронна юрисдикція, метавсесвіт, штучний інтелект, цифрова особистість, цифровий аватар, нейронні мережі: теорія, практика, перспективи. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 2(4) 2022. С. 54-78 DOI: 10.52058/2786-5274 -2022-2(4)-54-78